

पौड़ी जनपद में खोह नदी की पारिस्थितिकी तंत्र का विश्लेषणात्मक अध्ययन

चन्द्रप्रभा कण्डवाल

असिस्टेंट प्रोफेसर, भूगोल विभाग,
रा0स्नातकोत्तर महावि0 कोटद्वार, उत्तराखण्ड

Received : 22/04/2024

1st BPR : 01/05/2024

2nd BPR : 13/05/2024

Accepted : 22/05/2024

Abstract

शिवालिक श्रेणी से निकलने वाली खोह नदी का उद्गम स्थल उत्तराखण्ड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित द्वारीखाल नामक स्थान पर लंगूरगाड़ व सिलगाड़ नामक नदियों के मिलन से हुआ है। इसका क्षेत्रफल कोटद्वार तक 23,600 कि०मी० है। कोटद्वार से 10 कि०मी० आगे बढ़ते हुए यह कोटद्वार भाबर के सनेह में कोलू नदी से मिल जाती है। यहां के पारिस्थितिकी में लगभग सभी प्रकार के जीव-जन्तु, पशु-पक्षी तथा वनस्पतियां पायी जाती है। इसका कारण नदी के आस-पास के क्षेत्र की अनुकूल जलवायु है। पारिस्थितिक जीवमण्डल के अध्ययन के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है तथा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र मानव आबादी के लिए महत्वपूर्ण संसाधन प्रदान करता है। खोह नदी के महत्व एवं पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में ग्रामीणों को जागरूक करना चाहिए तथा इसके संरक्षण के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। खोह नदी में प्लास्टिक, जलवायु प्रदूषण करने वाले उत्पादों का उपयोग नहीं के आसपास के क्षेत्र में नहीं किया जाना चाहिए। भविष्य में खोह नदी मृत न हो इसके लिए पुनर्जिवित करने के लिए लैंसडाउन वन प्रभाग ने प्रयास शुरू कर दिया है।

Key words: खोह नदी, पारिस्थितिकी तंत्र, संसाधन, जीव-मण्डल एवं पुनर्जीवन हेतु प्रयास।

उत्तराखण्ड के गढ़वाल मण्डल में पौड़ी जिले के अन्तर्गत शिवालिक श्रेणी से निकलने वाली खोह नदी का उद्गम स्थल उत्तराखण्ड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित द्वारीखाल नामक स्थान पर लंगूरगाड़ व सिलगाड़ नामक नदियों के मिलन से हुआ है। इसका क्षेत्रफल कोटद्वार तक 23,600 कि०मी० है। कोटद्वार से 10 कि०मी० आगे बढ़ते हुए यह कोटद्वार भाबर के सनेह में कोलू नदी से मिल जाती है और अंत में धामपुर (जिला बिजनौर, उ०प्र०) रामगंगा नदी में समाहित होकर आगे की यात्रा करती है।

लेख का उद्देश्य; अध्ययन क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है, जिससे खोह नदी के पारिस्थितिकी क्षेत्र के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकें तथा खोह नदी से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सकें। संरक्षण के लिए जागरूक करना जिससे नदी को संरक्षित किया जा सके। जैसे-जैसे यह स्पष्ट होता गया कि जीवों को उनके पर्यावरण से पृथक नहीं किया जा सकता है। पारिस्थितिकी का क्षेत्र बढ़ता गया। आजकल पृथ्वी को समस्त जीवों और वायुमण्डल सहित एक इकाई माना जाता है जिसे जैव मण्डल या पारिस्थितिकी मंडल कहा गया है। जैव मण्डल को सुविधानुसार छोटी-छोटी इकाइयों में विभक्त किया जा सकता है जहां जीव व पर्यावरण निरन्तर आपस में तथा एक-दूसरे के साथ पारस्परिक पारिस्थितिकी तंत्र की संज्ञा दी गयी है।

विधि तंत्र— शोध का अर्थ मानव क्रिया में निरन्तर ज्ञान की खोज है। अतः आंकड़ों का संकलन पूछताछ मानचित्र, फोटोग्राफ एवं छायाचित्र, किताब आदि का प्रयोग किया।

पारिस्थितिकी शब्द की मूल उत्पत्ति यूनानी भाषा के भाब्द **ओइकोस** से लिया गया है जिसका अर्थ है **“घर”** या **“रहने की जगह”**। इस प्रकार पारिस्थितिकी जीवों का उनके निवास स्थान पर अध्ययन है।

हैकेल के अनुसार— पारिस्थितिकी प्रकृति की अर्थ व्यवस्था से सम्बन्धित ज्ञान है अर्थात् यह प्राणियों के कार्बनिक एवं अकार्बनिक पर्यावरण के साथ सम्पूर्ण सम्बन्धों का अध्ययन है। इससे प्राणियों के उन सभी प्राणियों और वनस्पतियों के साथ जो उनके सम्पर्क में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से आते हैं। मैत्रीपूर्ण अथवा शत्रुतापूर्ण सम्बन्धों का समावेश है।

चार्ल्स एल्टन— पारिस्थितिकी प्राणियों का सामाजिक व अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित विज्ञान सम्मत प्रकृति विज्ञान है।

फ्रेडरिक क्लीमेंट्स के अनुसार— पारिस्थितिकी जैव समुदाय का विज्ञान है।

सामान्यतः वनस्पति (पेड़, पौधे, झाड़ियाँ, घास) जीव जन्तु पशु पक्षी सब मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं और यही मानव जीवन का आधार है। खोह नदी कार्बेट नेशनल पार्क की सीमा लगी है जो कि दुगड्डा क्षेत्र से कोटद्वार एवं स्नेह क्षेत्र में राजाजी नेशनल पार्क की सीमा है।

खोह नदी के किनारे प्रसिद्ध मंदिर सिद्धबली मन्दिर दुर्गा देवी मन्दिर स्थित है। बिजनौर धामपुर उ०प्र० में होते हुए रामगंगा नदी में मिल जाती है। कोटद्वार से 10 कि०मी० आगे बढ़ते हुए स्नेह में कोलूनदी से मिल जाती है और अंत में।

खोह नदी के आसपास पौधों की प्रजातियों का वर्णन

खोह नदी के किनारे वृक्ष वनस्पति की विविधता अधिक पायी जाती है। इनमें बांस, साल, सागौन, अमलतास, जामुन, हल्दू, यूकेलिप्टिस, नीम, सिल्वरसॉक, चीड़, सिब्ल, बेर, बेल, खैर पापड़ी, शीशम, कुसम, भीमल, बहेडा बरगद, पीपल, तीमल आदि अनेक प्रकार के पेड़-पौधे पाये जाते हैं।

जड़ी-बूटियों की प्रजातियों में ट्रेचेलोस्पम मर्ल्यूसिडम और एरीओपटीरा के झाड़ियों में बेर, किनगोड़ा पाये जाते हैं।

जलीय जीव— केकड़े, छोटी व बड़े सांप, मेढक, केचुएं, बिच्छू, मछली आदि पाये जाते हैं।

जंगली जानवर— खोह नदी के आसपास के वन क्षेत्र में भिन्न-भिन्न प्रजाति के जंगली जानवर निवास करते हैं। इन जंगली जानवरों का निवास स्थान नदी के आस-पास ही रहता है। मुख्य रूप से हाथी, बाघ, बंदर, लंगूर, गुलदार, काकड़, सियार, नीलगाय, सांभर, घुर्गुड़, चीतल, भालू, जंगली गधा, हिरण आदि।

इसके अलावा गिरगिट, गिहलरी, बड़ी छिपकली, नेवला, अजगर, जंगली बिल्ली, जंगली मुर्गे, जंगली भैंसे, सुअर आदि पाये जाते हैं।

खोह नदी के पारिस्थितिकी क्षेत्र में पाये जाने वाले पक्षी—

खोह नदी के पारिस्थितिकी क्षेत्र में गौरया, बुलबुल, तीतर, तोता, मोर, उल्लू, हॉर्नबिल, नैकपाई, आरिये, फलाईकैचर, किंगफिशर, कोयल, कबूतर, बोटपेकर, सनबर्ड आदि बहुत से पक्षी पाये जाते हैं।

खोह नदी तट के किनारे बसे प्रसिद्ध स्थान—

दुगड्डा, आमसौर, ग्रास्टनगंज, बिशनपुर, रतनपुर, कुम्भीचौड़, लालपानी, स्नेह सभी खोह नदी के किनारे बसे प्रमुख क्षेत्र हैं।

निष्कर्ष—

खोह नदी के पारिस्थितिकी तंत्र का भौगोलिक अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यहां के पारिस्थितिकी में लगभग सभी प्रकार के जीव—जन्तु, पशु—पक्षी तथा वनस्पतियां पायी जाती है। इसका कारण नदी के आस—पास के क्षेत्र की अनुकूल जलवायु है। पारिस्थितिक जीवमण्डल के अध्ययन के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है तथा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र मानव आबादी के लिए महत्वपूर्ण संसाधन प्रदान करता है।

सुझाव—

- खोह नदी न सिर्फ वन्यजीवों बल्कि क्षेत्र के लिए भी लाभकारी है। वर्तमान समय में लगातार बढ़ रही पेयजल की किल्लत को देखते हुए जरूरी है कि खोह नदी का संरक्षण व सम्बर्द्धन किया जाए।

- खोह नदी का सादा नीर है इसके लिए क्षेत्रीय जन सहयोग से प्रयास किये जाने चाहिए। हमारे लिए सिलगाड तथा लंगूरगाड ऐसी नदियां हैं जिन्हें संरक्षित कर खोह नदी को बचाया जा सकता है।
- यह दोनों नदियों कई स्थानों पर समतल क्षेत्र में बहती हैं। ऐसे में इन नदियों में चैकडेम बनाए जा सकते हैं।
- खोह नदी में बाढ़ के खतरे को रोकने के लिए सरकार को खनन कार्य को सीमित करना चाहिए।
- खोह नदी का कुछ क्षेत्र संरक्षित होने के बावजूद ग्रामीणों द्वारा उस क्षेत्र में अतिक्रमण किया गया है जिस पर रोक लगनी चाहिए।
- गंदे नालों एवं कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ को नदी में न छोड़ा जाए।
- नदी के आसपास के क्षेत्र में कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
- खोह नदी के महत्व एवं पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में ग्रामीणों को जागरूक करना चाहिए तथा इसके संरक्षण के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए।
- खोह नदी में प्लास्टिक, जलवायु प्रदूषण करने वाले उत्पादों का उपयोग नहीं के आसपास के क्षेत्र में नहीं किया जाना चाहिए।
- भविष्य में खोह नदी मृत न हो इसके लिए पुनर्जीवित करने के लिए लैंसडाउन वन प्रभाग ने प्रयास शुरू कर दिया है।
- नदी में खनन को देखते हुए सरकार से नदी में खनन कार्य पर रोक लगा दी गयी है।

संदर्भ सूची-

1. प्रो० खरकवाल एस०सी०- हिमालय का प्रादेशिक भूगोल।
2. प्रो० सिंह सविन्द्र - पर्यावरण भूगोल।
3. प्रसाद गायत्री, प्रो० नौटियाल राजेश -उत्तराखण्ड भूगोल।
4. कुमार भील- आपदा प्रबन्धन।
5. अग्रहरि रवि पी०- पर्यावरणीय पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता।
6. डॉ० मोहन सविता- उत्तरांचल समग्र अध्ययन।

*** **